

НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР ЛОЙИҲАЛАРИНИ ЭКСПЕРТИЗАДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ ВА УНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.72.80.038

Ахрор ХУДОЙБЕРДИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги академияси профессори,
юримдик фанлар доктори

Аннотация. Мақолада ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида экспертиза билан боғлиқ масалалар, жумладан ҳуқуқий экспертизанинг моҳияти ва унинг турлари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижроси самарадорлигини таъминлашда уларни ҳуқуқий экспертизадан ўтказишнинг аҳамияти атрафлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қонун ижодкорлиги, эксперт, экспертиза, норасмий экспертиза, расмий экспертиза, жамоатчилик экспертизаси.

Abstract. In the article, issues related to expertise normative legal acts in the process of law creation, including the nature and types of legal expertise, the importance of legal expertise in ensuring the effectiveness of the implementation of normative legal documents are analyzed in detail.

Key words: law-making, expert, expertise, informal expertise, official expertise, public expertise.

Аннотация. В статье подробно анализируются вопросы, связанные с экспертизой в процессе правотворчества, в том числе сущность и виды юридической экспертизы. Приводятся выводы о значении юридической экспертизы в обеспечении эффективности реализации нормативных правовых документов.

Ключевые слова: законотворчество, эксперт, экспертиза, неофициальная экспертиза, официальная экспертиза, общественная экспертиза.

Дунёда қонунчилик жараёнини такомиллаштириш, халқнинг талаб ва эҳтиёжларини ўз вақтида англаш ҳамда қонунчиликда кенг миқёсда жорий этиш долзарб масалалардан биридир. Ҳар қандай демократик ҳуқуқий давлат мукамал қонунчилик фаолиятига таянади. Қонунлар муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солиш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга, мамлакатда ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлашга, умумдавлат миқёсида адолат ўрнатишга хизмат қилади.

Жаҳоннинг илғор ривожланган мамлакатлари каторидан муносиб ўрин олишга интиляёт-

ган Ўзбекистон учун жамият сиёсий ва ҳуқуқий тизимини замон талаблари асосида ислоҳ этиш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини кафолатли таъминлаш, халқ хоқимияти асосларини янада мустаҳкамлаш, қонунларнинг самарадорлигини юксалтириш, ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини эксперт-таҳлилий таъминлаш долзарб вазифа ҳисобланади.

Мамлакатимиз қонун ижодкорлиги жараёнига илғор ғояларнинг кириб келиши ишлаб чиқилган қонунларнинг сифати ва самарадорлиги ошишига, аҳолининг турмуш тарзи ва орзу-истаклари яхлит ифодаланишига замин яратади. Шу

сабабли, мамлакатимиз парламентининг қонун ижодкорлиги фаолиятида қонун лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси алоҳида аҳамият касб этади. Ҳуқуқий экспертиза қонун чиқариш жараёни ва ҳуқуқ ижодкорлигининг муҳим таркибий қисмига айланиб улгурди.

Ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини экспертизадан ўтказиш мураккаб ва кўп қиррали жараёндир. Дастлаб фан ва техника соҳасида янги яратилган кашфиётларни синаб кўриш ва текшириш учун турли-туман экспертизалардан ўтказиш қабул қилинган бўлса, эндиликда экспертиза жамият ҳаётининг барча соҳаларига кириб келди.

“Экспертиза” сўзи текшириш деган маънони ифодаловчи латинча “expertus” сўзидан олинган бўлиб, тажриба асосида синаш, малакали ва тажрибали мутахассис томонидан муайян масалани таҳлил ҳамда тадқиқ этиш маъноларини англатади. Экспертиза – фан, техника, санъат соҳасида махсус билим ва тажрибага эга мутахассис томонидан ўтказиладиган текширув. Баъзан бу атама муайян масала бўйича мутахассис хулосасини олиш учун таҳлил қилиш сифатида таърифланади. Хусусан, экспертизанинг мазмуни “амалий ва ҳужжат билан асосланган натижада, яъни экспертнинг хулосасида қайд этилишни англатади”¹.

Ҳуқуқий соҳага оид адабиётларда қонунчилик фаолиятида экспертиза ўтказиш қўйидаги икки турга ажратилади:

1. Норасмий экспертиза. Қонун лойиҳасининг дастлабки шаклини тузиш ва муайян қонун лойиҳасига бўлган эҳтиёжларни ўрганиш бўйича ишлар дастлаб қонунчилик ташаббуси субъектлари ёки уларнинг топшириғига биноан мутахассислар, илмий муассасалар, вазирлик ва бошқа ташкилотлар томонидан амалга оширилади. Мазкур фаолият қонун ижодкорлиги жараёни бошлангунча қадар олиб борилади. Бу даврда ҳам, табиийки, қонун лойиҳасини тайёрлашда мутахассислар, олимлар иштирок этиши ва дастлабки лойиҳа экспертлар таҳлилдидан ўтказилиши мумкин.

2. Расмий экспертиза. Қонун лойиҳаси қонунчилик ташаббуси ҳуқуқининг субъекти томо-

надан Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасига киритилганидан сўнг, қонунда назарда тутилган тартибда масъул кўмига (ёки тегишли кўмига) томонидан тайинланадиган ва тегишли ташкилот ҳамда мутахассислар томонидан амалга ошириладиган экспертизалар қонун лойиҳасининг расмий экспертизаси ҳисобланади².

Қонунчилик техникаси талабларини таъминлаш учун ҳуқуқий экспертиза билан боғлиқ қўйидаги жиҳатларга аҳамият бериш мақсадга мувофиқ:

1) қонун лойиҳаларини Олий Мажлис палаталарининг кўмиталари, комиссияларида лойиҳа устидаги ишлар тугалланганидан кейин экспертизадан ўтказиш;

2) қонун лойиҳаларини экспертизадан ўтказишга олимлар, амалиётчи ходимлар ва юқори малакали мутахассисларни жалб қилиш;

3) лойиҳани экспертизадан ўтказиш натижалари юзасидан тайёрланган хулосаларни кўмига мажлисида муҳокама қилиш ва ҳоказо³.

Бугунга келиб қонун лойиҳаларини экспертизадан ўтказишнинг ҳуқуқий асослари шакллантирилган. Қонун лойиҳаларини экспертизадан ўтказишнинг ҳуқуқий асосларига:

- Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;
- Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни;
- Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги қонуни;
- Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Амалга оширилаётган ислохотларни ҳуқуқий таъминлаш фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони;

¹ Қаранг: Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю.Тихомирова. – М., 2001. – С.494.

² Одилқориев Х.Т. Қонун лойиҳаларини илмий-ҳуқуқий экспертиза қилишни такомиллаштириш // Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, 2005. – 32-бет.

³ Саидов А.Х. Қонун ҳужжатларини экспертиза қилиш – ҳуқуқий назария ва амалиёт бирлигининг инъикоси // Қонунчилик ҳужжатларини экспертиза қилиш муаммолари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти, 2005. – 16-бет.

• Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти (янги таҳрири);

• Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизимини жорий этишнинг ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабилашни киритиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: **“Қонунчиликни янгилашдан мақсад – фақат қонун қабул қилиш эмас, аксинча, янги қонунлар эртага одамларга қандай амалий наф бериши, уларнинг ҳаётини қандай янгиллаштириши ҳақида бош қотиришдан иборат бўлмоғи лозим”**⁴.

Шу нуқтаи назардан, қонунларнинг халқчиллигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон парламенти қонун ижодкорлиги жараёнига мамлакатимиз Конституциясининг 83-моддасида назарда тутилган қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектлари билан бир қаторда сиёсий партиялар (уларнинг парламентдаги фракциялари), фуқаролик жамиятининг барча институтлари, айниқса, оммавий ахборот воситаларини ҳам кенг жалб этади. Қонун ижодкорлиги жараёнида халқ оммасининг, фуқароларнинг кенг иштирокини таъминлаш – парламент собитлик билан риоя этадиган демократик конституциявий принципдир. Шунинг учун қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамаларини кенг миқёсдаги жамоатчилик экспертизаси деб ҳисоблаш мумкин.

Киритилган лойиҳанинг сифатига баҳо бериш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилувчи органнинг қарорига биноан норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бошқа хил (иқтисодий, молиявий, илмий-техникавий, экологик каби) экспертизадан ҳам ўтказилиши мумкин. Бунда эксперт сифатида тегишли лойиҳани тайёрлашда илгари бевосита иштирок этмаган ташкилот ва шахслар жалб этилади. Экспертиза ўтказиш учун бошқа

давлатлар ва халқаро ташкилотлардан олим ва мутахассислар таклиф этилиши мумкин. Экспертлар норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасига баҳо беришда мустақил бўлиб, экспертиза ўтказишни топширган органнинг нуқтаи назари билан боғлиқ бўлмаслиги шарт.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 67-моддасида: “Хулоса бериш учун зарур фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасида махсус билимларга эга бўлган ҳар қандай жисмоний шахс эксперт сифатида чақирилиши мумкин”, – дея белгиланган⁵.

Шунингдек, ушбу кодекснинг 69-моддасида: “Тергов ва суд муҳокамасини ўтказишда дадилларни топиш ва мустаҳкамлашда суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга ёрдам бериш учун мутахассис чақирилади. Мутахассис сифатида шифокор, педагог ҳамда зарур билим ва малакага эга бўлган бошқа шахслар чақирилиши мумкин”, – дея қайд этилган⁶.

Юқоридаги моддалар орқали жиноят-процессуал соҳасида “эксперт” ва “мутахассис” тушунчаларини фарқлаш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 11 октябрдаги **“Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”**ги⁷ қонунида қонун лойиҳасини экспертизадан ўтказиш тартиби белгиланган. Ушбу қонуннинг 23-моддасида қонун лойиҳаси устидаги иш тугалланганидан сўнг унинг сифатига баҳо бериш учун қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектининг қарорига биноан лойиҳа ҳуқуқий ва бошқа хил (иқтисодий, молиявий, илмий, экологик, коррупцияга қарши каби) экспертизадан ҳам ўтказилиши, экспертлар қонун лойиҳасининг экспертизаси натижалари бўйича тегишли хулоса тақдим этиши, экспертлар сифатида қонун лойиҳасини тайёрлашда бевосита иштирок этмаган ташкилотлар ва (ёки) шахслар жалб қилиниши, қонун лойиҳасининг муҳокамаси жараёнида бил-

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь, № 19(7521).

⁵ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Умумий қисм // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/acts/111460>.

⁶ Ўша жойда.

⁷ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/1069260>.

дирилган ёки экспертларнинг хулосаларида баён этилган таклиф ва мулоҳазалар тавсия хусусиятига эга эканлиги қайд этилган.

Шунингдек, мазкур қонуннинг 7-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш соҳасидаги ваколати доирасида:

- қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқнинг қўлланилиш амалиёти соҳасида ягона давлат сиёсати олиб борилишини таъминлайди;

- қонун ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқади, уларнинг амалга оширилишини таъминлайди;

- қонунлар лойиҳаларини уларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва қонунларига, қонунчилик техникаси қоидаларига мувофиқлигини аниқлаш нуктаи назаридан, шунингдек ҳавола қилувчи нормалар қўлланилишининг асослиги ва мақсадга мувофиқлиги нуктаи назаридан ҳуқуқий экспертизадан ўтказиши;

- қонунлар лойиҳаларининг улардаги давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари тизимида коррупция, бошқа ҳуқуқбузарликлар содир этилиши учун шароитлар яратадиган, шунингдек тадбиркорлик субъектлари учун уларнинг асоссиз харажатлар қилишига олиб келувчи ортиқча маъмурий ҳамда бошқа чекловларни жорий этадиган қоидалар ва нормаларни аниқлаш нуктаи назаридан таҳлилини амалга оширади.

Ушбу меъёрий ҳужжатда қонун лойиҳасини тайёрлаш тартиби батафсил белгиланган. Унга кўра, қонун лойиҳасини тайёрлаш:

- қонун лойиҳасини тайёрлаш тўғрисидаги таклифни кўриб чиқиш ва уни тайёрлаш тўғрисида қарор қабул қилишни;

- қонун лойиҳасини тайёрлашни ташкилий-техникавий ва молиявий жиҳатдан таъминлашни;

- зарур материаллар ва ахборот тўплашни;

- қонун лойиҳасининг концепциясини ишлаб чиқишни;

- қонун лойиҳасини тузишни;

- ҳуқуқий ва бошқа зарур экспертиза ўтказишни ўз ичига олади (9-модда).

Маълумки, аксарият қонунларнинг амал қилиши учун маълум миқдордаги давлат харажатлари талаб этилади. Шу сабабли бундай қонунлар Молия вазирлиги ва Вазирлар Маҳкамаси билан келишилган ҳолда қабул қилинади. Қонунчилик талабларига кўра, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти моддий харажатлар талаб этадиган қонун лойиҳасини унга молиявий-иқтисодий асосларни илова қилган ҳолда Қонунчилик палатасига тақдим этади. Мазкур асосларни қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъекти Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига келишиш учун мажбурий тартибда жўнатади. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига тегишли ёзма мурожаат келиб тушган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектига жавоб юборилади.

Қабул қилинган қонунларнинг амалдаги ижросини таъминлашда жамоатчилик назорати муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасининг **“Жамоатчилик назорати тўғрисида”**ги⁸ қонуни давлат органлари ва муассасалари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ташкил этиш ҳамда амалга ошириш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида қабул қилинган.

Қонунда жамоатчилик назоратининг объекти, субъектлари, асосий принциплари, шакллари, муҳокамаси, экспертизаси, жамоатчилик субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари масалалари ўз ифодасини топган. Унга кўра, давлат органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, қарорларда, шунингдек ривожланишнинг давлат, тармоқ ва ҳудудий дастурларида жамоатчилик манфаатларини, жамоатчилик фикрини ҳисобга олишга доир фаолияти жамоатчилик назоратининг объекти ҳисобланади (4-модда).

Жамоатчилик назорати хилма-хил шаклларда олиб борилади. Қонунда жамоатчилик назоратининг қуйидаги шакллари белгиланган:

- жамоатчилик муҳокамаси;

- жамоатчилик эшитиуви;

- жамоатчилик мониторинги;

- жамоатчилик экспертизаси;

- жамоатчилик фикрини ўрганиш ва бошқалар (6-модда).

⁸ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси / <https://lex.uz/docs/3679092>.

Демак, қонуннинг биз тадқиқ этаётган масала билан боғлиқ жиҳати шундаки, унда бошқа масалалар билан бирга бевосита “жамоатчилик экспертизаси” масаласи кўзда тутилган. Унга кўра, “Жамоатчилик экспертизаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва давлат органларининг бошқа қарорлари лойиҳалари фуқароларнинг, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, жамият манфаатларига мувофиқлигини аниқлаш учун уларни ўрганиш ҳамда баҳолашдан иборатдир”.

Жамоатчилик экспертизаси нодавлат нотижорат ташкилотлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари томонидан ўтказилиши мумкин. Қонунда жамоатчилик экспертизасининг ташкилотчиси

тегишли соҳада зарур билим ва тажрибага эга мутахассисларни жамоатчилик асосида жалб этиши ҳам белгиланган.

Хулоса қилиб айтганда, жамиятни ташкил этган ҳар бир гуруҳ, қатлам, уюшмалар ўз манфаатлари ва истакларига эга. Қонун ижодкорлари уларнинг манфаат, истак ва эҳтиёжларини ўз вақтида англашлари ҳамда қонун лойиҳаларида муҳокама этишлари ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Буни амалга оширишнинг бош йўли – ушбу қатлам, гуруҳ ва уюшмаларни ўзларига тааллуқли қонун лойиҳаларини ишлаб чиқишга кенг жалб этишдан иборат. Фикримизча, бу борада мамлакатимизда тегишли қонуний асос яратилган ва унинг амалдаги ижроси таъминланмоқда.

